

MAIN CHARACTERISTICS OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES USED IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Tulegenova G.Zh.

Senior Lecturer of the Department of Russian Language and Literature,
Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Saribayeva S.A.

Teacher of Russian Language and Literature,
Secondary School No. 4, Nukus District
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637047>

ARTICLE INFO

Received: 05th June 2025

Accepted: 10th June 2025

Online: 11st June 2025

KEYWORDS

Pedagogical technologies, Russian language, student, teacher, critical and creative thinking, knowledge, skills, abilities.

ABSTRACT

The article analyzes modern pedagogical technologies used in teaching the Russian language, such as learner-centered education technologies and technologies aimed at activating and intensifying student activity. The authors conclude that in order to help students systematize the knowledge gained in the subject and improve or develop speech skills, teachers need to employ a variety of pedagogical technologies.

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Толегенова Г.Ж.

Ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы
Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза

Сарибаева С.А.

Учитель русского языка и литературы СОШ №4 Нукусского района
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637047>

ARTICLE INFO

Received: 05th June 2025

Accepted: 10th June 2025

Online: 11st June 2025

KEYWORDS

Педагогические технологии, русский язык, ученик, педагог, критическое и творческое мышление, знания, умения и навыки.

ABSTRACT

В статье проведен анализ современных педагогических технологий в обучении русскому языку, таких как технологии личностно-ориентированного образования; технологии на основе активизации и интенсификации деятельности ученика. Сделан вывод: чтобы помочь обучающимся систематизировать все знания, полученные по предмету, усовершенствовать или развить навыки речевой деятельности, педагогу необходимо использовать различные педагогические технологии.

Становление форм организации обучения происходило вместе с развитием человеческого общества. По-видимому, самой древней формой организации учебного процесса было индивидуальное обучение. Следующим этапом стал индивидуально-

групповой способ обучения. К началу XVII в. эти формы организации учебного процесса уже не отвечали потребностям общества. Появились первые зачатки группового обучения, которое стало основой классно-урочной системы.

Использование педагогических технологий предусматривают моделирование жизненных ситуаций, совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Это учит, гуманному, демократическому подходу к модели.

Методы педагогических технологий также обеспечивают достижение целей первых трех уровней, причем более эффективно, чем это делают методы традиционной системы обучения. Хорошим подтверждением данному тезису может стать пирамида запоминания.

Одна из главных задач обучения русскому языку состоит в том, чтобы не просто передать информацию обучающимся, но и пробудить личностный мотив, развить интерес к предмету, а также стремление к речевому самосовершенствованию. Для реализации необходимо находить эффективные методы и формы работы. Педагогические технологии отвечают данному запросу, поскольку их использование позволяет достигать образовательных результатов и способствует взаимосвязанной деятельности ученика и учителя. Внедрение педагогических технологий в образовательный процесс помогает учителю создать условия для формирования личности ученика в учебной деятельности, вовлекать каждого обучающегося в активную познавательную деятельность. Также становится возможным создание проблемных учебных ситуаций, где обучающиеся вынуждены искать пути решения, планировать совместную работу в сотрудничестве.

Эффективное применение педагогических технологий повышает мотивацию участников в решении обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям. Думаю, не может не впечатлять, что в интерактивном обучении каждый успешен, каждый вносит свой вклад в общий результат групповой работы, процесс обучения становится более осмысленным и увлекательным.

Кроме того, педагогические технологии формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины.

Современное образование строится в рамках личностно-ориентированного подхода, где основными направлениями являются формирование и развитие интеллектуальных и речевых умений обучающихся, их нравственное развитие, а также формирование критического и творческого мышления. Педагогические технологии, используемые на данном этапе образования, учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности учеников, что способствует организации

плодотворной и результативной совместной работы педагога и обучающегося, которая необходима на этапе подготовки к сдаче основного государственного экзамена.

Его содержание связано с востребованными в жизни практическими умениями и навыками, направлено на проверку как предметных результатов, так и общеучебных умений. Экзамен выявляет уровень знаний обучающихся языке и речи, умение работать с языковым материалом, навыки соблюдения языковых норм, а также уровень владения обучающимися продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности.

Таким образом, освоение учителем проблемно-поисковых методов – это и есть, самый верный путь к организации творческо-исследовательской деятельности учащихся, а значит, интерактивного обучения.

Для развития творческих способностей учителю сегодня очень важно от репродуктивных методов обучения перейти к продуктивным, когда ученик должен не только показывать понимание изучаемого явления, но и решать задачи, вскрывая причинно-следственные связи между ними, уметь связать изучаемый материал с практикой, с жизнью.

При этом для обеспечения максимально самостоятельной творческой деятельности студентов преподавателю необходимо ограничиться лишь направляющим воздействием, исходя из того, что любой обучаемый стремится к успеху и никогда, как утверждает известный психолог Селестен Френе, "не устает от работы, которая отвечает его функциональным жизненным потребностям".

Для создания ситуации успеха на учебном занятии необходимо придерживаться следующих правил:

- все студенты способны усвоить материал, овладеть умениями и навыками;
- студенты должны знать, что учитель верит в них;
- учитель должен поощрять познавательную активность, делать акцент на понимание, а не на механическое запоминание, ни в коем случае не давать знания в готовом виде, а использовать проблемно-поисковый подход в обучении: например, предлагать учащимся продолжить мысль, сделать по аналогии, включить ассоциативное мышление – одним словом, создать для ребят ситуацию успеха, чтобы способствовать развитию интеллектуальной, творческой, предметно-практической сфер, то есть становлению личности в целом;
- важен психологический климат на занятии; способность учителя удивлять, привносить элемент необычности.

Систематическое проведение уроков русского языка с использованием педагогических технологий даёт возможность сделать вывод о том, что задача развития творческих способностей студентов успешно решается. Одним из главных достижений педагогической деятельности считается создание на уроке ситуации успеха, что позволяет активизировать развитие творческих способностей, стимулировать их проявление, а также способствовать повышению результатов обучения будущих специалистов.

Использование современных педагогических технологий является одним из средств для эффективного усвоения вышеописанных знаний.

Изучению педагогических технологий в образовании посвящено значительное количество научных работ. Существенный вклад в исследование темы внесли Г.К.Селевко, И.Л.Волков, в.М.Монахов, В.П.Беспалько, Е.С.Полат, И.С.Якиманская, О.Б.епишева, В.Ф.Шаталов, М.В.Кларин, А.К.Колеченко и другие.

На данном этапе развития образования в обучении русскому языку выделяется несколько классов педагогических технологий. Выделение происходит с учетом целевой ориентации, характера взаимодействия учителя и ученика, организации обучения.

В век информатизации, когда один человек не в состоянии «переварить» весь поток информации, важно умение работать сплоченно. Педагогические технологии предполагают умение распределять обязанности, ставить цели, делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию, а также дают ощущение полета творческой мысли, чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы.

References:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии в подготовке учителя. Т., 2000
2. Аллаеров И.А. Дидактические основы активного обучения управленческим дисциплинам. Т, 1994.
3. Авлиёкулов Н.Х. «Модульная система и педагогическо-технологические практические основы обучения», Бухара, 2002.